

Ta'lim jarayonida kompyuterli modellashtirishning dolzarbligi: anylogic dasturida diskret hodisali modellar yaratish imkoniyatlari

The relevance of computer-based modeling in the educational process: possibilities of developing discrete-event models in anylogic

Tojiyev Ma'ruf Ruzikulovich^{1,2}

¹ PhD, dotsent, o'qituvchi, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, mrtojiev6886@gmail.com

² PhD, dotsent, o'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624576>

Abstrakt. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida kompyuterli modellashtirishning dolzarbligi va uning amaliy qo'llanilish imkoniyatlari yoritiladi. Kirish qismida zamonaviy raqamli texnologiyalar sharoitida murakkab tizimlarni o'rganish va samarali boshqarishda modellashtirishning o'rni asoslanadi. Metodologik qismda AnyLogic dasturiy muhiti tanlab olinib, uning diskret hodisali modellashtirish (DHM) imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv real jarayonlarni hodisalar ketma-ketligi sifatida ifodalashga, navbat tizimlari, resurs taqsimoti hamda xizmat ko'rsatish jarayonlarini virtual tarzda sinab ko'rishga imkon beradi. Natijalar talabalarga ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, tizimli fikrlashni rivojlantirish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini berishi bilan izohlanadi. Muhokama qismida AnyLogic muhitida yaratilgan diskret hodisali modellar ta'lim samaradorligini oshirishda, interaktiv vositalar va virtual laboratoriyalar esa o'quvchilarning o'quv jarayoniga jalb etilishida muhim o'rin tutishi asoslanadi. Xulosa o'rnida kompyuterli modellashtirish vositalari, xususan AnyLogic va DHM tamoyillarini o'quv jarayoniga keng joriy etish kelajak mutaxassislarini tayyorlashda muhim metodik yondashuv ekanligi ta'kidlanadi.

Abstract. This article highlights the relevance of computer-based modeling in the educational process and its practical application possibilities. The introduction justifies the role of modeling in studying complex systems and ensuring effective management in the context of modern digital technologies. In the methodological section, the AnyLogic software environment is selected, and its capabilities for discrete event modeling (DEM) are analyzed. This approach makes it possible to represent real processes as a sequence of events and to virtually test queuing systems, resource allocation, and service processes. The results demonstrate that such modeling helps students integrate theoretical knowledge with practical skills, develop systematic thinking, and improve decision-making abilities. The discussion section substantiates that discrete event models created in AnyLogic can enhance educational effectiveness, while interactive tools and virtual laboratories increase student engagement in the learning process. In conclusion, it is emphasized that the wide implementation of computer modeling tools—particularly AnyLogic and DEM principles—serves as an important methodological approach in training future specialists.

Kalit so'zlar: Kompyuterli simulyatsiya, diskret hodisalar asosidagi modellashtirish (DHM), AnyLogic platformasi, ta'lim jarayoni, navbat tizimlari,

xizmat ko'rsatish jarayonlari, simulyatsion modellashtirish, tizimli fikrlash kompetensiyalari, qaror qabul qilish ko'nikmalari.

Keywords: Computer simulation, discrete event modeling (DEM), AnyLogic platform, educational process, queueing systems, service process operations, simulation modeling, systems thinking competencies, decision-making skills.

Kirish

Bugungi globallashtirish jarayonida ta'lim sohasida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Murakkab tizimlar, iqtisodiy jarayonlar, ishlab chiqarish liniyalari yoki xizmat ko'rsatish tizimlarini o'rganishda an'anaviy nazariy yondashuv yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu sababli, virtual muhitda kompyuterli modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish nafaqat ilmiy tadqiqotlar uchun, balki o'quv jarayonini samarali tashkil etishda ham katta ahamiyat kasb etadi [1], [2].

Kompyuterli modellashtirish real tizimlarning funksional xususiyatlarini matematik va vizual shaklda ifodalash imkonini berib, talabalar uchun o'ziga xos virtual laboratoriya vazifasini bajaradi [3]. Bu jarayonda **AnyLogic** dasturiy muhiti alohida o'rin tutadi, chunki ushbu platforma tizim dinamikasi, agentli va diskret hodisali modellashtirishni birlashtirgan yagona muhit sifatida ko'plab real jarayonlarni soddalashtirilgan shaklda simulyatsiya qilish imkoniyatini yaratadi [4]. Ayniqsa, diskret hodisali modellashtirish tamoyillari orqali navbat tizimlari, resurslarni boshqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini samarali o'rganish mumkin [5].

Shunday qilib, ta'lim jarayonida kompyuterli modellashtirishning qo'llanishi, xususan AnyLogic dasturida diskret hodisali modellar yaratishning o'rgatilishi, zamonaviy raqamli jamiyat talablari bilan uyg'unlashib, bo'lajak mutaxassislarining tizimli fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda dolzarb masala sifatida qaralmoqda [6].

Metodologiya

Ta'lim jarayonlarida kompyuterli modellashtirishni qo'llash o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy misollar bilan mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu yondashuvda jarayon va tizimlarning murakkabligi soddalashtirilgan ko'rinishda ifodalanadi va virtual tajribalar o'tkazish orqali natijalar tahlil qilinadi. Diskret hodisali modellashtirish usuli o'quvchilarga tizimlarning vaqt davomida faqatgina ma'lum hodisalar sodir bo'lganida o'zgarishini ko'rsatish imkonini beradi. AnyLogic dasturiy muhiti esa ushbu tamoyillarni vizual interfeys va blokli struktura yordamida oson va samarali tarzda amalga oshirish imkonini yaratadi. Shu tariqa, ta'lim jarayonida modellashtirish metodologiyasi nafaqat nazariy tushunchalarni yoritadi, balki qaror qabul qilish, ssenariylarni taqqoslash va tizimlarni boshqarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi.

Diskret hodisali modellashtirish (DHM) — bu kompyuterli modellashtirishning bir turi bo'lib, unda tizimning holati faqatgina ma'lum hodisalar sodir bo'lgan paytda o'zgaradi. Vaqt doimiy ravishda uzluksiz emas, balki alohida diskret nuqtalarda ko'riladi. Bunday yondashuv ayniqsa navbat tizimlari, ishlab chiqarish liniyalari, logistika va xizmat ko'rsatish jarayonlarini o'rganishda samarali hisoblanadi [1].

DHMning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- Tizim holatlari – ob'ektlarning mavjud sharoitdagi konfiguratsiyasi;

- Hodisalar – vaqtning ma’lum nuqtasida yuz beradigan o‘zgarishlar (masalan, mijozning kelishi, xizmat tugashi);
- Navbat va resurslar – cheklangan imkoniyatlarni boshqaruvchi asosiy elementlar;
- Vaqt mexanizmi – tizimdagi o‘zgarishlar vaqt bo‘yicha ketma-ketlikda simulyatsiya qilinadi.

Kompyuterli modellashtirishning boshqa turlari (masalan, tizim dinamikasi yoki agentli modellashtirish) bilan taqqoslaganda, DHM ko‘proq jarayonlar oqimi va xizmat ko‘rsatish tizimlarini ifodalashda qo‘llanadi.

Diskret hodisali modellashtirishni bank tizimlarida mijozlarga xizmat ko‘rsatish jarayonini modellashtirib asosida ko‘rib chiqish mumkin. Ushbu yondashuv orqali tizimning asosiy komponentlari va jarayonlari hodisalar sifatida aniqlanadi. Bank filialidagi mijozlarning oqimi va xizmat ko‘rsatish jarayoni quyidagi asosiy hodisalar bilan tavsiflanadi:

1. **Mijoz kelishi** – tizimga yangi mijoz kelishi va navbatga qo‘shilishi hodisasi, bunda mijozlarning kelish tezligi statistik taqsimotlar yordamida modellashtiradi.
2. **Navbat** – mijozlar xizmat ko‘rsatish uchun kutadigan joyni ifodalaydi, bu element navbatdagi mijozlar sonini va ularning tizimdagi holatini kuzatishga imkon beradi.
3. **Kassir xizmat ko‘rsatishi** – mijozga xizmat ko‘rsatish jarayoni bo‘lib, xizmat ko‘rsatish vaqti ma’lum taqsimot bilan belgilanadi va tizimning real ishlash sharoitini aks ettiradi.
4. **Chiqish** – mijozning xizmat ko‘rsatish jarayonini yakunlab tizimdan chiqishi hodisasi.

AnyLogic simulyatsiya muhitida ushbu hodisalar bloklar shaklida vizual tarzda tasvirlanadi. Har bir blok parametrlar bilan (masalan, kelish tezligi, xizmat ko‘rsatish vaqti, navbat sig‘imi) jihozlanadi, shuningdek, simulyatsiya jarayonida mijozlarning harakati va tizim samaradorligi tahlil qilinadi. Shu tarzda, diskret hodisali modellashtirish yordamida bank filialidagi xizmat ko‘rsatish jarayoni va navbat tizimi real sharoitga yaqin tarzda modellashtiriladi (2-rasm).

Modellashtirish jarayoni AnyLogic muhitida bank filialida mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimini diskret hodisali modellashtirish asosida amalga oshirish orqali olib borildi. Tizim quyidagi asosiy bloklar orqali ifodalanadi:

1. **Mijozlar oqimi (Source bloki)** – tizimga yangi mijozlar kelishi va navbatga qo'shilishi hodisasi. Blokda mijozlarning kelish tezligi va vaqt oralig'i parametr sifatida aniqlanadi.
2. **Navbat (Queue bloki)** – xizmat ko'rsatish navbatida kutish jarayonini ifodalaydi. Bu blok orqali navbatdagi mijozlar soni va navbat sig'imi real vaqt rejimida kuzatiladi.
3. **Xizmat vaqti (Delay bloki)**– kassir tomonidan xizmat ko'rsatish jarayoni. Xizmat vaqti statistik taqsimot yordamida aniqlanib, tizimning real ishlash sharoitini aks ettiradi.
4. **Chiqish (Sink bloki)** – mijozning xizmat ko'rsatish jarayonini yakunlab tizimdan chiqishini belgilaydi.

Simulyatsiya natijalari orqali har bir blok mijozlarning tizim ichidagi harakatini oqimli tarzda vizual ko'rsatadi. Ushbu modellashtirish natijalari navbatdagi mijozlar soni, xizmat ko'rsatish vaqti hamda tizim samaradorligini baholash imkonini yaratadi. Shunday qilib, diskret hodisali modellashtirish AnyLogic muhitida bank filialidagi xizmat ko'rsatish jarayonini real sharoitga yaqin tarzda tahlil qilish imkonini taqdim etadi (3-rasm).

3-rasm. Anylogic dasturida simulyatsiya natijasi

Ushbu amaliy misol asosida talabalar kompyuterli modellashtirish jarayonida bir qator nazariy va amaliy ko'nikmalarni egallashlari mumkin. Avvalo, ular diskret hodisali modellashtirishning asosiy printsiplari, tizim bloklari va hodisalar oqimi bilan ishlashni o'rganadilar. Shuningdek, navbat nazariyasi, xizmat ko'rsatish vaqti taqsimotlarini aniqlash, tizim samaradorligini baholash va vizualizatsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Talabalar, shuningdek, real tizim sharoitlarini modellashtirish orqali parametrlarni optimallashtirish va qaror qabul qilish jarayonini tahlil qilishni amaliy tarzda o'zlashtiradilar. Shu tariqa, kompyuterli modellashtirish amaliyoti talabalarni tizimli fikrlash, muammoni model asosida yechish va analitik ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltiradi.

Xulosa

Ta'lim jarayonida AnyLogic dasturida diskret hodisali modellar yaratish orqali talabalar murakkab tizimlarning hodisalar ketma-ketligini, navbat tizimlarini va xizmat ko'rsatish jarayonlarini amaliy tarzda o'rganadilar. Modellashtirish real tizim sharoitini taqlid qilish, tizim samaradorligini baholash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Shu tariqa, kompyuterli modellashtirish va DHM tamoyillarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish zamonaviy ta'limning samaradorligini oshirish va kelajak mutaxassislarini tayyorlashda muhim metodik yondashuv ekanligi tasdiqlanadi.

Adabiyotlar

1. Banks J., Carson J.S., Nelson B.L., Nicol D.M. Discrete-Event System Simulation. Prentice Hall, 2010.
2. Law A. M. Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill, 2015.
3. Borshchev A. The Big Book of Simulation Modeling: Multimethod Modeling with AnyLogic 8. AnyLogic North America, 2013.
4. Zeigler B.P., Praehofer H., Kim T.G. Theory of Modeling and Simulation. Academic Press, 2000.

5. Raximov, Nodir, Ma'ruf Tojiyev, and Usanitdin Xafizadionov. "Axborot resurslaridan foydalanish ko'rsatkichlarini normallashtirish asosida bilim oluvchilarning bilim darajasini baholash usullari." *digital transformation and artificial intelligence* 2.5 (2024): 91-96.
6. Robinson S. *Simulation: The Practice of Model Development and Use*. Palgrave Macmillan, 2014.
7. T. Maruf, "Hazard recognition system based on violation of the integrity of the field and changes in the intensity of illumination on the video image," *2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2022, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146933.
8. Ахатов, А., & Тожиев, М. (2025). ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА В ВИДЕО НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. *Interpretation and Researches*, (2(24)). извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/international-scientific/article/view/70307>
9. Таджиев, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 212–215. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5162>
10. Akhatov A. R., Kenjaev S. S., Ma'ruf R. T. Improved Round Robin Algorithm Based on Fuzzy Logic and Genetic Algorithm for Server Load Balancing //2025 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). – IEEE, 2025. – С. 296-301.
11. B. Z. Parmanov, F. M. Nazarov and M. R. Tojiyev, "Development of an Algorithm for Intelligent Analysis of Data From a Microprocessor-Based Portable Spectrophotometer," *2025 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon)*, Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 664-669, doi: 10.1109/SmartIndustryCon65166.2025.10985982.
12. Королев, А.Л. Компьютерное моделирование [Текст] / А.Л. Королев. – М.: Бинум, 2010. – 230 с.